

UDC: 33
JEL: 08.00.17

INNOVATSION RIVOJLANISH SHAROITIDA TURIZM SALOHİYATIDAN FOYDALANISH JARAYONLARINI TAKKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

WAYS TO IMPROVE THE UTILIZATION OF TOURISM POTENTIAL IN THE CONTEXT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Sharipov Baxtiyor Mixlibayevich [0009-0001-2295-031X]

Fan va texnologiyalar universiteti, “Moliya va moliyaviy texnologiyalar” kafedراسi mudiri, dotsent

Sharipov Bakhtiyor Mikhlibayevich

University of science and technologies, chief of the department « Finance and financial technologies», associate professor

Шарипов Бахтиёр Михлибаевич

Университет науки и технологий, заведующий кафедры «Финансы и финансовые технологии», доцент

E-mail: bakhtiyorsharipov134@gmail.com; **Phone:** +998933971968

Yo‘ldosheva Hadicha Jo‘raboy qizi

Fan va texnologiyalar universiteti, “Iqtisodiyot” yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Yuldasheva Khadicha Juraboy kizi

University of science and technologies, 3rd-year undergraduate student student of the specialty «Economics»

Юлдашева Хадича Журабавена

Университет науки и технологий, студентка 3-курса направления «Экономика»

E-mail: 777hadicha@gmail.com; **Phone:** +998505512972

Nurmurodova Yulduz Sulaymon qizi

Fan va texnologiyalar universiteti, “Iqtisodiyot” yo‘nalishi 3-kurs talabasi

Nurmurodova Yulduz Sulaymon kizi

University of science and technologies, 3rd-year undergraduate student student of the specialty «Economics»

Нурмуродова Юлдуз Сулаймоновна

Университет науки и технологий, студентка 3-курса направления «Экономика»

E-mail: nurmurodovayulduz937@gmail.com; **Phone:** +998338371020

Annotatsiya. Maqolada innovatsion rivojlanish sharoitida turizm salohiyatidan foydalanish jarayonlarini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari va amaliy jihatlari tahlil qilingan. Tadqiqot davomida turizm salohiyati tushunchasining iqtisodiy mazmuni ochib berilgan hamda uni samarali boshqarishda innovatsion texnologiyalar, raqamli platformalar va zamonaviy boshqaruv mexanizmlarining

o‘rni asoslab berilgan. Shuningdek, turizm sohasida innovatsiyalarni joriy etish orqali hududiy raqobatbardoshlikni oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va barqaror iqtisodiy o‘rinishga erishish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion rivojlanish, turizm salohiyati, turizm industriyasi, raqamli texnologiyalar, innovatsion boshqaruv, turistik xizmatlar, hududiy raqobatbardoshlik, barqaror rivojlanish, investitsiyaviy jozibadorlik, turistik infratuzilma, innovatsion strategiya, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract. This article analyzes the theoretical and methodological foundations and practical aspects of improving the utilization of tourism potential in the context of innovative development. The study identifies the economic implications of the concept of tourism potential and substantiates the role of innovative technologies, digital platforms, and modern management mechanisms in its effective utilization. It also examines opportunities for enhancing regional competitiveness, improving service quality, and achieving sustainable economic growth through the implementation of innovations in tourism.

Keywords: innovative development, tourism potential, tourism industry, digital technologies, innovative management, tourism services, regional competitiveness, sustainable development, investment attractiveness, tourism infrastructure, innovative strategy, economic efficiency.

Аннотация. В статье анализируются теоретико-методологические основы и практические аспекты совершенствования процессов использования туристического потенциала в условиях инновационного развития. В ходе исследования выявлено экономическое содержание концепции туристического потенциала и обоснована роль инновационных технологий, цифровых платформ и современных механизмов управления в его эффективном использовании. Также рассмотрены возможности повышения региональной конкурентоспособности, улучшения качества услуг и достижения устойчивого экономического роста за счет внедрения инноваций в сфере туризма.

Ключевые слова: инновационное развитие, туристический потенциал, туристическая индустрия, цифровые технологии, инновационное управление, туристические услуги, региональная конкурентоспособность, устойчивое развитие, инвестиционная привлекательность, туристическая инфраструктура, инновационная стратегия, экономическая эффективность.

For citation: Sharipov B.M., Yuldasheva Kh.J., Nurmurodova Yu.S. Improving the processes of utilizing tourism potential under conditions of innovative development. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 1 (2)

Kirish. Mamlakatimizda keyingi yillarda turizm industriyasini sifat va miqdor jihatdan yangi pog‘onaga ko‘tarish yuzasidan keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Sohaning rivojlanishi mamlakat iqtisodiyotining boshqa tarmoqlar bilan multiplikativ ta‘sir ko‘rsatishi mumkinligini ifodalaydi, hamda barcha makroiqtisodiy ko‘rsatkichlarning o‘rinish sur‘atlariga kuchli ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bu esa o‘z navbatida turizm industriyasini jadal rivojlantirish, iqtisodiyotda uning roli va ulushini oshirish, turistik xizmatlarni diversifikatsiya qilish va sifatini yaxshilash, turizm infratuzilmasini kengaytirish vazifalari dolzarbligin belgilaydi. Belgilangan vazifalarni

samarali amalga oshirish mamlakat milliy iqtisodiyotining raqobatbardoshligini kuchaytirishga ko'maklashadi. Bu borada milliy turizmni innovatsion rivojlantirish va uning jahon bozoridagi pozitsiyasini mustahkamlab borish, ko'hna tariximiz va boy madaniy merosimiz, mintaqalarning o'ziga xos xususiyatlariga asoslangan holda turizm sohasini jadal rivojlantirish, mintaqalarni muayyan tarixiy-turistik belgilar asosida rayonlashtirish kabi masalalarga bag'ishlangan ilmiy izlanishlarni chuqurlashtirish dolzarb hisoblanadi. 2023-yil 16-oktabr kuni kadimgi va navkiron Samarqand shaxrida davlatimiz raxbari Shavkat Mirziyoev UNWTO Bosh Assambleyasi ochilish marosimida bir qator yangi tashabbuslarni ilgari surdi. Samarqandda BMT Butunjahon turizm tashkiloti (UNWTO) Bosh assambleyasining 25-sessiyasi ochildi. Tadbirni ochib bergan Shavkat Mirziyoev dunyo turizm industriyasining e'tiborga molik yirik tadbiri Markaziy Osiyo mintaqasi uchun katta tarixiy voqea ekanini ta'kidladi.

Prezident Butunjahon turizm tashkiloti so'nggi yillarda O'zbekistonning sayyohlik salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishda ishonchli va uzoq muddatli strategik hamkoriga aylanganini e'tirof etdi.

Mirziyoev salkam yuzta mamlakat fuqarolari uchun O'zbekistonga vizasiz kirish tizimi qo'llanilayotgani, 55 ta davlat fuqarolari uchun soddalashtirilgan elektron viza tartibi joriy etilganini ta'kidladi. Shuningdek, sohada boshqaruvni takomillashtirish maqsadida "O'zbekturizm" Milliy kompaniyasi negizida Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi tashkil qilindi. Prezidentimizning 2017 yil 12-yuldagi "Turizm sohasini rivojlantirishda mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mas'uliatni yanada oshirish chora-tadbirlari to'grisida"gi qarori bilan Xorazm, Buxoro, Samarqand va Toshkent viloyatlari hokimlarining turizmni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosarlari lavozimlari joriy qilindi [1].

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Respublikamiz iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida turizm industriyasini rivojlanishi va takomillashishining asosiy yo'nalishlari, shuningdek, mavjud bozorlar imkoniyatlaridan foydalanishni yanada yaxshilash yo'llari va kengaytirish muhim ahamiyatga ega bo'lib, u ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy va boshqa faoliyat sohaslariga ta'sir qiladi. O'zbekiston sharoitida turizm sohaslarining innovatsion o'ziga xos xususiyatlari asosida turizmning maqbul rivojlanishi va ular bozorini tashkil qilish masalalarining ma'lum bir tomonlari olimlardan N.Tuxliev, D.X.Aslanova, B.Sh.Safarov, M.T.Alimova, A.A.Eshtaev va boshqalar ishlarida ko'rilgan. Ammo innovatsion rivojlanish sharoitida turizm salohiyatining ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligi va samarali ishlashini ta'min etish ilmiy ishlarda o'rganilmagan va bu muammoni o'rganishga e'tiborning qaratilishi shu kun talablaridan kelib chiqadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Maqolaning metodologiyasi ilmiy va tobora ommalashib borayotgan manbalarni tahlil qilishdan boshlab, milliy iqtisodiyotimizga kiritilgan investitsiyalar, jumladan, turizm industriyasini pivojlantirish va uning salohiyatidan foydalanish mexanizmlari ahamiyati va rolini tahlil qiladi.

Innovatsion rivojlanish sharoitida turizm salohiyatidan foydalanish jarayonlarini tahlil qilish usullari, turizmni rivojlantirish bo'yicha ishchi dasturlar va qo'llanmalar, zamonaviy veb-vositalardan investitsiya samaradorligini oshirish vositalaridan biri sifatida foydalanish bo'yicha iqtisodiy tajribani umumlashtirish,

ushbu tadqiqot muammosi bo'yicha investorlar bilan suhbatlar usullari ham qo'llanildi. Shundan kelib chiqqan holda, maqoladagi asosiy g'oyalar va natijalar turizm industriyasini pivojlantirish faoliyatini yaxshilash va takomillashtirishga qaratilgan yo'llanmalarni ishlab chiqishda uslubiy asos hisoblanib, muallifning tavsiyalari hozirgi zamon marketing tamoyillari va boshqa bozor vositalari asosida turizm bozopini takomillashgan rivojlanishga yetkazish bo'yicha nazariy va amaliy qo'llanma sifatida foydalanilishi mumkin.

Tahlil va natijalar. Globallashtirish jarayoni tobora chuqurlashib, xalqaro madaniy aloqalarning kengayib borishi sharoitida turizm industriyasi jahonda jadal sur'atlar bilan rivojlanayotgan sohalaridan biri hisoblanadi. Jahon sayyohlik tashkiloti (JST) ma'lumotlariga ko'ra, "jahon tovarlar va xizmatlar eksportida turizm to'rtinchi o'rinni, daromadlilik bo'yicha esa uchinchi o'rinni egallaydi. 2024 yil uning jahon YaIMdagi ulushi 11,3% (8,8 trln. \$)ni tashkil qildi" [2]. Iqtisodiyotni modernizatsiyalashda turizm sohasi iqtisodiyotning yuqori daromadli sektori hisoblanib, jahon tovarlar va xizmatlar bozorining jadallashishiga, aholining ish bilan bandligini ta'minlashga, jahonning turli davlatlari va mintaqalari o'rtasidagi uzviy aloqalarni rivojlantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda turizm bo'yicha iqtisodiy faoliyatni samarali tashkil etishda innovatsion texnologiyalarni yaratish va joriy etish innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishning muhim shartlaridan biri bo'lib qolmoqda.

"Hozirgi vaqtda xalqaro amaliyotda Sayohatlar va turizm statistikasi bo'yicha xalqaro konferensiyada (Ottava, 1991 y.) ishlab chiqilgan hamda JST va BMT Statistika komissiyasi tomonidan ma'qullangan ta'rif keng qo'llanadi. Ushbu ta'rifga muvofiq, sayyoh - bu tashrif buyuruvchi, ya'ni o'zining odatiy muhitidan tashqarida joylashgan makonlarga, o'sha joydagi manbalardan haq to'lanadigan faoliyat bilan shug'ullanishdan tashqari, istalgan maqsadlarda 12 oydan ortiq bo'lmagan muddat davomida sayohat qiluvchi va o'sha yerda bo'lib turuvchi shaxsdir" [3].

Turizmning asosiy mezonlari quyidagilardan iborat:

1. Makonning odatiy yashash joyi chegarasidan tashqarida o'zgarishi.
2. Kishilarning yetarlicha qisqa vaqt oralig'ida ko'chib yurishi. Statistika bo'yicha dam olish kuni turizmi (2-3 kun) eng katta ulushni egallaydi, undan keyingi o'rinda turistik safarlar (6-7 kun) turadi, eng kam ulush 8-12 kunlik safarlar hissasiga to'g'ri keladi.
3. Tashrif buyurilgan joy doimiy yoki uzoq muddatli yashash joyi bo'lmashligi kerak.
4. Safarning bosh maqsadi tashrif buyurilayotgan joydagi manbadan haq to'lanadigan faoliyatni amalga oshirish bo'lmashligi kerak.

Nisbatan past daromadli mamlakatlar va mintaqalarga sayyohlar oqimining jadal o'sib borayotgani turizm industriyasi global darajada rivojlanayotganining muhim xususiyatidir. Bu esa, asosan, mehnat xarajatlari kam bo'lgan bunday mamlakatlar va mintaqalarda turistik xizmatlarning ancha arzonligi, aksariyat hollarda rivojlanayotgan mamlakatlarning ilgari foydalanilmagan yoki sust foydalanilgan sayyohlik resurslarining turizm industriyasiga jalb etilishi bilan izohlanadi. Bundan tashqari, ayrim mamlakatlarda bozor kon'yunkturasi, shuningdek, mintaqaviy iqtisodiy siyosat dastaklari ta'siri ostida kengayib borayotgan turistlar oqimi muammoli - qoloq yoki turg'unlikda qolgan mintaqalarga yo'naltirilishi mumkin

bo‘lib, ushbu holat ularni rivojlantirishga ko‘maklashadi.

Mamlakatda turizm sohasini muvaffaqiyatli rivojlantirishning eng muhim sharti zaruriy me‘yoriy-huquqiy asoslarni shakllantirish hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasida qo‘llanayotgan turizm turlari ro‘yxatini kengaytirish bo‘yicha faol chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora- tadbirlari to‘g‘risida”gi farmonida an‘anaviy madaniy-tarixiy turizm bilan bir qatorda turizmning ziyorat, ekologik, ma‘rifiy, etnografik, gastronomik, sport, davolash-sog‘lomlashtirish, qishloq xo‘jaligi, sanoat, ishbilarmonlik kabi boshqa salohiyatli turlarini jadal rivojlantirish ko‘zda tutilgan [4].

O‘rta muddatli istiqbolda turizm sohasidagi davlat siyosatining bosh maqsadli vazifalari va ustuvorliklari quyidagilardir: yaxlit turizmni rivojlantirish konsepsiyasini shakllantirish va izchil amalga oshirish turizmga iqtisodiyotning strategik tarmog‘i maqomini berish, ushbu tarmoqni iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish, tarkibiy qayta o‘zgarish va diversifiksiyalash, barcha mintaqalar va tutash tarmoqlarni jadal kompleks rivojlantirishda lokomotiv bo‘lib xizmat qiladigan qudratli vositaga aylantirish, yaratilayotgan yalpi ichki mahsulotda, mahalliy budjetlar daromadida turizmning hissasini ko‘paytirish, bandlikni ta‘minlash, aholi turmush darajasi va sifatini yuksaltirish bo‘yicha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirish [4].

So‘nggi yillarda turizm tarmog‘ining moddiy-texnika bazasi, infratuzilmasi sezilarli mustahkamlandi. 2025 yil holatiga ko‘ra, O‘zbekistonda 615 ta mehmonxona va unga o‘xshash joylashtirish vositalari mavjud edi. Ularning bir vaqtning o‘zida qabul qilish sig‘imi 17779 ta nomer (xona) va 34898 ta yotoq o‘rnini tashkil qiladi. Bu boradagi eng yuqori ko‘rsatkich Toshkent shahri (19,8%), Samarqand (16,4%) va Buxoro (15,4%) viloyatlari, eng kami esa Jizzax (2,8%), Namangan (2,8%) va Sirdaryo viloyatlari (1,6%) hissasiga to‘g‘ri keladi [5]. 2015 yilga nisbatan 2025 yil boshida mehmonxonalar va muqobil joylashtirish vositalari soni 1224 birlikka va 42745 yotoq o‘rniga yetdi. 2025 yil natijalariga ko‘ra, joylashtirish vositalarining eng ko‘pi Toshkent shahriga (20,5%), Buxoro (17,1%) va Samarqand (14,5%) viloyatlariga, eng kami Sirdaryo (1,5%), Andijon (3,1%) va Namangan (3,2%) viloyatlariga to‘g‘ri keladi.

Respublikaning turizm salohiyatini baholash muayyan mintaq va butun mamlakat miqyosida turizm sohasini rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlarini aniqlash uchun asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi. Turizm salohiyatini aniqlashning to‘g‘riligi tanlab olingan mazkur tarmoqni rivojlantirish omillarining muhimligiga va statistik ma‘lumotlarning ishonchliligiga bevosita bog‘liq.

Jadval ma‘lumotlari tahlili shuni ko‘rsatadiki, turizm salohiyati darajasi bo‘yicha yetakchi mintaqalarga Toshkent shahri, Samarqand, Toshkent viloyatlari kiradi. Eng past ko‘rsatkichlar Sirdaryo va Jizzax viloyatlarida qayd etilganiga qaramay, nazarimizda ushbu mintaqalarda agroetnografik turizmni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar mavjud.

1-jadval

O‘zbekiston mintaqalarining turizm infratuzilmasi salohiyati [6]

Mintaqalar	Mintaqalar bo'yicha sayyohlik firmalari va tashkilotlarining soni	Mintaqalar bo'yicha mehmonxona va muqobil joylashtirish vositalari o'rinlari soni	Mintaqalar bo'yicha sanatoriy- kurort muassasalari o'rinlari soni	Mintaqaning turizm salohiyati
Qoraqalpog'iston Respublikasi	0,017	0,135	0,168	0,073
Andijon	0,010	0,076	0,170	0,050
Buxoro	0,062	0,250	0,091	0,112
Jizzax	0,007	0,055	0,159	0,039
Qashqadaryo	0,014	0,120	0,214	0,071
Navoiy	0,010	0,111	0,139	0,054
Namangan	0,003	0,098	0,544	0,054
Samarqand	0,178	0,418	0,352	0,297
Surxondaryo	0,014	0,124	0,158	0,065
Sirdaryo	0,003	0,016	0,002	0,005
Toshkent	0,017	0,238	0,942	0,156
Farg'ona	0,014	0,147	1	0,127
Xorazm	0,014	0,189	0,086	0,061
Toshkent sh.	1	1	0,668	0,874

Bugungi kunda iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida, shu jumladan, turizm sohasida ham faol hududiy siljishlarga qaramay, O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda quyidagi qator muammolar va ishlatilmagan imkoniyatlar mavjud:

I. Turistik talabni rag'batlantirish imkoniyatlari:

1. Ichki turizm rivojlanishini faollashtirish strategiyasi. U ko'p jihatdan aholining aksariyat qismida hozircha yo'q bo'lgan sayohat qilish odatini paydo qilish bilan bog'liq.

2. Shahar va qishloq aholisining daromadlari o'rtasidagi farqni kamaytirish zarurati. U qishloq aholisi orasida sayyohlarning potensial sonini ko'paytiradi.

3. Mintaqalarda bandlikni oshirish imkoniyatlari.

4. Boy tarixiy va madaniy meros to'g'risidagi bilimlarning hozircha yetarli bo'lmagan darajasini oshirishning maqsadga muvofiqligi.

Taklif etiladigan turistik xizmatlar va tutash tarmoqlar mahsulotlari sonini oshirish va sifatini yaxshilashni ta'minlaydigan turistik klasterlarni modernizatsiyalash muammolari va imkoniyatlari:

1. Xizmatlar sifati darajasining xalqaro standartlarga yetarli darajada muvofiq emasligi.

2. Turizm sohasida kadrlar malakasini oshirish zarurati.

3. Yo'l-transport infratuzilmasining rivojlanmaganligi.

3a. Avtoturizmni rivojlantirish uchun kempinglarning mavjud emasligi.

3b. O'zbekistonga aviachiptalar narxining qimmatligi.

4. Mehmonxona sanoatidagi yuqori narxlar.

5. Muhandislik-kommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanmaganligi.

6. Sayohatga mo'ljallangan toifadagi mahalliy avtobuslar va boshqa, masalan, karavanning uchun avtotransport vositalari ishlab chiqarishni tashkil qilish zarurati.

7. O'zbekistonda sayyohlar tomonidan talab yuqori bo'lgan kiyim-kechak, sport jihozlari (masalan, alpinizm uchun mo'ljallangan asbob-anjomlar), ko'rpa-to'shak,

mebel, mehmonxona asbob-uskunalari va boshqa mahsulotlarning har xil turlarini ishlab chiqarishni kengaytirish yoki tashkil qilish (mavjud bo'lmagan taqdirda) imkoniyati;

8. Turmahsulot sifatining yuqori narxlarga mos emasligi

9. Xizmatlar sohasi turlari kesimida statistik ma'lumotlarning yo'qligi. Bu turistik klaster rivojlanishini boshqarishni qiyinlashtiradi.

II. Turizm xizmatlariga talab va taklifning o'sishiga to'sqinlik qiluvchi muammolar:

1. Turizm xizmatlarining potensial xaridorlari va yetkazib beruvchilarining yangi turizm turlari haqida sust xabardorligi.

2. Mintaqalarda turizm sohasi bir tekisda rivojlanmagani.

3. Mintaqaviy turizmning targ'ib va reklama qilinmasligi.

III. Ekologiyaning yomonlashishi va atrof-muhitning ifloslanishi.

IV. Insonlarning ma'naviy rivojlanishiga globallashuvning ziddiyatli ta'siri.

Agrar va etnografik turizm birlashtirilganda biz turizmning agroetnografik turiga ega bo'lamiz. Mazkur turizm turi qishloq joyda yashash, qishloq mehnatida qatnashish, mahalliy xalqning tarixi, madaniyati va san'ati, urf-odatlar va an'analari, milliy ashula va raqslari bilan tanishish, shuningdek, xalq bayramlari va sayllarida ishtirok etishni nazarda tutadi.

Agroetnografik turizmning qishloq hududlari rivojiga ko'rsatadigan ta'siri:

1. Turistik klaster tarmoqlarida ishlab chiqarishning ortishi;

2. Qishloq aholisining bandlik darajasini oshishi;

3. Aholi daromadlari va turmush darajasining oshishi;

4. Yashash sharoitlarining yaxshilanishiga ta'sir etishi;

5. Mintaqaning investitsion jozibadorligini oshishi;

6. Qishloq aholisining o'ziga beradigan bahosini oshishi;

7. Milliy madaniy an'analarni targ'ib va reklama qilish;

8. Kishilarning yangi bilimlarni egallashi va malakasi oshishi;

9. Qishloq va yirik shaharlar aholisining o'zaro muloqoti orqali bir-birini madaniy va ruhiy jihatdan boyitish samarasi;

10. O'zbekistonning qishloq aholisi ko'p bo'lgan hududlari va mintaqalari iqtisodiyoti o'sishining jadallashuvi.

O'zbekiston mintaqalarida turizm sohasini rivojlantirishning navbatdagi ustuvor yo'nalishi karavanningni rivojlantirishdir.

“Karavanning” so'zi inglizcha caravan - furgon, vagoncha so'zidan kelib chiqqan. Karavanning - g'ildiraklar ustiga qurilgan uyda harakatlanish va yashash bilan bog'liq sayohatdir. Bunday sayohat sub'ektlari karavanerlar deb ataladi [7].

Kutilayotgan natijalar:

1. Karavanning har xil turdagi turistik sayohatlarni, ya'ni sport turizmi, ekologik turizm, madaniy-o'rganish turizmi, agroturizm, etnografik turizm va boshqalarni rivojlantirishga yordam beradi.

2. Karavanning sayyohlarni joylashtirish vositasi sifatida qo'llanishi mumkin.

3. Karavanning ichki turizm o'sishini rag'batlantiradi.

4. Karavanning mintaqalarda xususiy tadbirkorlikni kengaytirishga va bandlik darajasini oshirishga ko'maklashadi.

5. Karavanning qishloq aholisi turmush darajasi va sifatini oshirishga xizmat qiladi.

O‘zbekiston mintaqalarida turizm sohasini rivojlantirishning uchinchi ustuvor yo‘nalishi sifatida biz “Culture house”, ya’ni “Madaniyat mehmonxonasi” nomi ostida tematik mehmonxonalarni tashkil qilishni taklif etamiz.

Quyidagi vazifalarni hal etish imkoniyatini beruvchi mazkur innovatsion ilmiy loyihani tatbiq etishdan kutiladigan natijalar:

1. Milliy va chet ellik investorlar uchun O‘zbekistonning investitsion jozibadorligi ortishi;

2. Aholi bandligi darajasining oshishi;

3. Mintaqalarda qulay iqtisodiy sharoitlar yaratilishi;

4. Turizmning oziq-ovqat, tibbiy, madaniy, etnografik turlari rivojlanishi;

5. Aholining turmush darajasi va yashash sifatini oshishi.

Xulosa va takliflar. O‘zbekiston Respublikasi turizm industriyasini rivojlantirish bo‘yicha 2025 yilgacha bo‘lgan davr uchun prognoz ko‘rsatkichlari shakllantirish yuzasidan taqdim etilgan chora-tadbirlar, jumladan, turizm industriyasini jadal rivojlantirishning ustuvor va strategik yo‘nalishlari turizm industriyasini rivojlantirish uchun qonunchilik, iqtisodiy, moliyaviy va tashkiliy sharoitlarni yaratish muhimligiga asoslanadi;

o‘rta muddatda turistik mahsulotlar turlarini diversifikatsiyalash, xorijiy va ichki investitsiyalarni ko‘paytirish, turistik infratuzilmani takomillashtirish, xalqaro hamkorlikni chuqurlashtirish, mamlakatning xalqaro maydonda turistik mavqeini oshirish hisobiga turizmning rivojlanish omillari turizm industriyasi barcha ko‘rsatkichlarining jadal o‘shirishini ta‘minlaydi;

2019-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish konsepsiyasi qulay iqtisodiy sharoitlar va omillarni yaratish bo‘yicha olib borilayotgan islohotlarning samaradorligini yuksaltirish, turizm sohasini jadal rivojlantirish bo‘yicha ustuvor maqsad va vazifalarni belgilash, uning iqtisodiyotdagi o‘rni va ulushini oshirish, xizmatlarni diversifikatsiyalash va ularning sifatini oshirish hamda turizm infratuzilmasini takomillashtirishga qaratiladi.

Shunday qilib, taqdim etilgan innovatsion takliflar iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida O‘zbekiston mintaqalarida turizm sohasi rivojlanishini jadallashtirishga ko‘maklashadi. Turizm klasterini shakllantirish mamlakat mintaqalarining iqtisodiy o‘shirish uchun mustahkam poydevor bo‘lib xizmat qilib, iqtisodiy islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishga yordam beradi.

Adabiyotlar ro‘yxati.

1. Mirziyoyev Sh.M. UNWTO Bosh Assambleyasi ochilish marosimida bir qator yangi tashabbuslarni ilgari surdi. <https://kun.uz/kr/news/2023/10/16/shavkat-mirziyoyev-unwto-bosh-assambleyasi-ochilish-marosimida-bir-qator-yangi-tashabbuslarni-ilgari-surdi#>

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-5611-sonli farmoni. <https://lex.uz/docs/-4143188>

3. Александрова А.Ю. (2002) География туризма. М.: Аспект Пресс. С. 6-7.

4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 2 dekabrda “O‘zbekiston Respublikasi turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-4861-sonli farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlari to‘plami, 2016, № 49, 558-b, 2017 № 1, 3-b.

5. Обсуждается проект Концепции развития туризма. Gazeta.uz. 22.02.2017

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika Agentligi “2024 yil O‘zbekistonda turizmning rivojlanishi” ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tuzilgan.

7. <http://svastour.ru>